

Тизимли ёндашув доирасида ўқув жараёнининг классик тамойилларидан ҳам, янги ёндашувлардан ҳам фойдаланиш мумкин, улар умумий таълим жараёнини тор касбий тайёргарлик билан бирлаштиришнинг мураккаб вазиятларини янада етарли даражада акс эттиради. Тизимли ёндашувнинг моҳияти нафақат ҳар қандай тузилмаларнинг чексиз тўпламини тавсифлаш қобилиятида, балки берилган мақсадни амалга ошириш учун зарур бўлган якуний вариантни ажратиб кўрсатишдир.

Тизимли ёндашув тизимли таҳлилга мос келади. Тизимли таҳлил – “ижтимоий, иқтисодий, илмий-техник характердаги мураккаб муаммолар бўйича ечимларни тайёрлаш ва асослаш учун ишлатиладиган услубий воситалар тўплами” дир.

Педагогик жараённи бошқариш функциясининг асоси сифатида тизимли таҳлил педагогика фанида батафсил ўрганилди. Г.Н.Сериковнинг сўзларига кўра, педагогикада тизимли таҳлил зарур, чунки бунда:

1) ўқув жараёни мураккаб тизим вазифасини бажаради, уни фақат тизимли ёндашув асосида бошқариш мумкин;

2) тизимли таҳлилсиз ўқув жараёнини бошқаришнинг педагогик назариясини ишлаб чиқиш, педагогик ҳодисаларнинг моҳиятига кириб бориш, алоқани аниқлаш, бошқарувни такомиллаштириш ва педагогик жараённинг ишлаши учун омилларни, шароитларни моделлаштириш ақлга сиғмайди;

3) таълим фаолияти ўрганилаётган объект тузилишига мос келадиган усуллардан фойдаланишни талаб қилади. Тизим сифатида педагогик жараён тизим усуллари ва ёндашувига мос келиши керак;

4) тизимли таҳлил ва тизимли ёндашув нафақат билиш усули, балки тизимнинг ишлашини ташкил этишдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бондарёвская Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного воспитания // Педагогика. - 1995. - № 5. - С. 12-15.

2. Иконкин С.В. Профессиональная компетентность руководителя. Дис. канд. пед. наук. - Новосибирск: НГУ, 1992. - 186 с.

БАСТАУЫШ МЕКТЕПКЕ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ МУЗЫКАҒА ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕСІ

Бақтыбай Ляззат Жүнісқызы

МС 19-1к топ студенті

Арипбаева Л.Ш.

Жетекшісі: п.г.к.,доцент

Зерттеу нәтижесінде бастауыш мектепте музыка сабақтарында мультимедиялық технологияларды қолдану оқушылардың музыкаға деген қызығушылығын арттырудың және олардың музыкалық дағдыларын дамытудың тиімді әдісі болып табылады деп қорытынды жасауға болады. Мультимедиялық технологияны қолдану арқылы оқушылар музыка сабақтарына көбірек қызығушылық танытады, материалды жақсы есте сақтайды және музыкалық қабілеттерін тиімдірек дамыта алады.

Музыка сабақтарында мультимедиялық технологияларды қолданудың әртүрлі әдістері зерттелді, мысалы, интерактивті тақталарды, аудио және бейне материалдарды, мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды және басқаларды пайдалану. Студенттерге музыкалық шығармаларын өз бетінше жасауға және жазуға мүмкіндік беретін музыка жасау үшін компьютерлік бағдарламаларды пайдалану әсіресе пайдалы болды.

Мультимедиялық технологияларды қолдана отырып, музыка сабақтарына сауалнама жүргізу және бақылау нәтижесінде оқушылардың көпшілігі мұндай

сабақтарды оң бағалайтыны және оларды қызықты әрі түсінікті деп санайтыны анықталды. Алайда, музыканы оқытуда мультимедиялық технологияларды толық пайдалану үшін қажетті жабдықтың болуы және мұғалімді жаңа технологияларды қолдануға дайындау сияқты бірқатар ұйымдастырушылық және техникалық мәселелерді шешу қажет.

Ғылыми зерттеу жұмысымыз Түркістан облысы, Ынталы ауылы К.Бектаев атындағы жалпы орта мектебінде жүргізілді. Зерттеу жұмысына мектептің мұғалімдері мен оқушылары қатысты. Зерттеу жұмысы 4 «ә» сынып оқушыларымен жүргізілді. Жалпы бала саны 30 оқушы.

Анықтаушы экспериментіміздің мақсаты: бастауыш мектеп оқушыларының музыкаға қызығушылығын және мектептегі мультимедийлық технологияларды қолдану жағдайын анықтау.

Алдыға қойылған міндеттерді шешу үшін келесі зерттеу әдістері қолданылды:

- Бақылау-бастауыш мектепте музыка сабақтарында мультимедиялық технологияларды қолдану тәжірибесін және оларды қолданудың нақты мысалдарын сипаттау.

- Сауалнама - бастауыш мектепте музыканы оқытуда мультимедиялық технологияларды қолдану нәтижелерін бағалау.

- Бастауыш сынып оқушыларының музыкаға қызығушылығын анықтау.

-Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді талдау-музыканы оқытуда мультимедиялық технологияларды және әдістемелік ұсыныстарды пайдалануды негіздеу.

Бастауыш мектепте музыка сабақтарында мультимедиялық технологияларды қолдану тәжірибесін сипаттау үшін музыка сабақтарында бақылаулар жүргізілді.

Бақылау әдісінің нәтижесінде музыка сабақтарында келесі мультимедиялық технологиялар қолданылды:

Проекторлар: мұғалімдер проекторларды музыкалық шығармалары бар бейнелерді көрсету, ноталар мен аккордтарды визуализациялау және музыкалық шығармалар мен олардың авторлары туралы ақпараты бар презентацияларды проекциялау үшін пайдаланылды.

Интерактивті тақта: музыка сабақтарында мұғалімдер ноталарды, аккордтарды және музыкалық терминдерді көрсете алатын интерактивті тақта қолданылды.

Яғни қазіргі таңда білім берудің дәстүрлі әдісіне сіңіп кеткен мультимедийлық қана әдістер сабақ барысында қолданылды. Бұл әдістерді қолданудың өзі білім деңгейін көтере алады. Алайда, қазіргі цифрлы заманда мектеп оқушыларының қызығушылығын арттыру үшін, назарын алу үшін, білімі мен біліктілік деңгейі үшін бұл аздық ететінін түсіндік.

Сауалнама нәтижесінде мектептегі мультимедияның музыка сабағында қолдану жиілігі сирек, ал қолдану деңгейі орташадан төмен екендігін анықтадық.

Анықтаушы эксперименттің үшінші кезеңінде оқушылардың оқу үрдісіндегі музыкаға деген қызығушылықтарының да орташадан төмен екендігін анықтадық. Барлығын қорытындылай келе отыра, біз оқушылардың қызығушылықтарын арттыру мақсатында мультимедийлық технологияларды қолдану арқылы сабақтар өткіздік. Эксперименттен кейін оқушылардың музыкалық қызығушылықтарын қайта зерттедік. Зерттеу нәтижесіне сай оқушылардың оқу үрдісінде музыкаға деген қызығушылықтары анағұрлым артты. Осылайша, біз өзіміздің зерттеу жұмысымыздың мақсатына жеттік және барлық міндеттерін сәтті орындадық. Мультимедиялық технологияларды оқушылардың қызығушылығын арттырудың құралы ретінде пайдалануға болатындығын дәлелдедік.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Хусаинова, г. музыканы оқытудағы мультимедиялық технологиялар / г. Хусаинова, А. Көкшинбаев // қазіргі ғылым мен білімнің өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Астана, 2017. – 118-120 ББ.

2. Садықова, ж. Бастауыш мектепте музыканы оқытуда мультимедиялық технологияларды қолдану / Ж. Садықова // қазіргі әлемдегі ғылым және білім: халықаралық ғылыми-практикалық

конференцияның ғылыми еңбектер жинағы. - Алматы, 2018. – 168-171 ББ.

3. Төлегенова, А. сандық мектеп жағдайында музыканы оқытудағы мультимедиялық технологиялар / а. Төлегенова, ж. Мусина // білім мен ғылымдағы инновациялық технологиялар: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның ғылыми еңбектер жинағы. -Нұр-Сұлтан, 2020. – 141-144 ББ.

4. Қаржаубаева, А. мультимедиялық технологияларды пайдалана отырып, бастауыш сынып оқушыларының музыкалық-көркемдік қабылдауын дамыту / а. Қаржаубаева // қазіргі білім мен ғылымның өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Алматы, 2019. – Б.39-43.

5. Жұмабекова, Л. Бастауыш мектепте музыканы оқытудағы мультимедиялық технологиялар / Л. Жұмабекова // Ғылым және білім: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның ғылыми еңбектер жинағы. -Нұр-Сұлтан, 2018. – 249-252 ББ.

6. Құлмағамбетова, г. музыкалық мәдениет сабақтарында музыканы оқытуда мультимедиялық технологияларды пайдалану / г. Құлмағамбетова // білім берудегі инновациялар

7. Абдрахманова, С.М. мектепте музыканы оқыту процесіне мультимедияны интеграциялау [Мәтін] / С. М. Абдрахманова // қазіргі білім: мәселелер мен шешімдер. – 2016. – № 2 (10). - Б. 5-8.

5-6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ИНТОНАЦИЯЛЫҚ ЕСТУ ҚАБІЛЕТІН ДАМУ ТАРҚЫЛЫ ВОКАЛДЫ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ

Құрал Бағдаулет Қанатұлы

МС 19-1к топ студенті

Арипбаева Л.Ш.

Жетекшісі: п.ғ.к.,доцент

Қоғамның әлеуметтік-мәдени дамуының қазіргі жағдайында мектептің басты міндеті-шығармашылық өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі реттеуге қабілетті өсіп келе жатқан адамды тәрбиелеу. Көркемдік білім беру тұжырымдамасында қоғамдық мектепті ізгілендіру процесінде көркемдік цикл пәндері оқу орталығына ауысуы керек екендігі көрсетілген. Сондықтан шығармашылықтың, орындаушылықтың әртүрлі формалары педагогикалық тәрбие мен білім беру процесінде басым болады. Баланың жеке басы басым пәнге , білім беру жүйесінің мақсатына айналады. Сондықтан мен өз жұмысымда балалардың ән айту қабілетін дамытуға көп көңіл бөлдім.Ән айтуды оқыту әдістемесінде жеке көзқарас қажет. Хор әні-баланың шығармашылық дамуының тиімді құралы. Вокалды орындау қабілеті айқын балалар солистке айналады. Олармен жеке жұмыс жүргізілді. Бесінші - алтыншы сыныпта оқу кезеңі оқушының музыкалық даму процесінде ерекше маңызды орын алады. Дәл осы уақытта дүниетанымның негіздері қаланады, талғамдар мен эстетикалық идеалдар қалыптасады. Сонымен бірге, музыка сабақтарының тәжірибесі көрсеткендей, жасөспірімдер көбінесе музыкалық әсерлердің, білім мен дағдылардың жеткілікті мөлшерін ала алмайды. Мұның басты себептерінің бірі-музыка мұғалімі жасөспірім оқушылармен жұмыс істеу мәселелерінде қабілетсіз және мектептің орта буынында бастауыш сынып оқушыларына музыкалық тәрбие беру әдістемесінен айтарлықтай ерекшеленбейтін формалар мен әдістермен сабақ өткізеді. Менің ойымша, музыкалық жұмыс әдістері жасөспірімдердің қызығушылығын, тәуелсіздігін және шығармашылық бастамасын барынша ынталандыруы керек. Проблемалық жағдайларды құру маңызды бола түсуде.Мұғалім үшін балалардың музыкалық-танымдық іс-әрекеті мәнерлі "мағыналы интонацияға және одан тыс, операциядан тыс нақты музыкалық-есту көріністеріне негізделуі керек"екенін есте ұстаған жөн. Сондықтан жасөспірімдердің музыкалық жадының үнемі кеңеюі мен нығаюы, олардың интонациялық музыкалық "сөздігінің" белсенді жинақталуы үлкен маңызға ие . Бұл міндет әр түрлі стильдік және жанрлық интонациялармен еркін жұмыс жасамай, қазіргі музыкалық тілді – оның мағыналарының орасан зор рухани және көркемдік сыйымдылығы бар полистилистика тілін түсінуді үйрену мүмкін болмайтындығымен маңызды. Музыкалаудың